

Online-Prüfen

Workshop

Tag der Lehre 2021

17.11.2021

We work for
tomorrow

Michael Kopp, Zentrum für digitales Lehren und Lernen

1

Was Sie erwartet:

- Input
- Diskussion

2

Definition

Online-Prüfungen sind synchrone Prüfungen, bei denen sich Prüfende und Studierende nicht am selben physischen Ort befinden, und die unter Zuhilfenahme entsprechender Hard- und Software über das Internet abgehalten werden.

3

Teilaspekte

- Technik
- Didaktik
- Überwachung
- Organisation
- Recht

4

Uni Graz Verwendete Systeme

- Perception
- Moodle
- Big Blue Button
- Webex

5

Uni Graz Didaktik

- Auswahl der Prüfungsform
- Konzeption der Fragestellungen
- Synthese- und Transferleistungen
(Open Book Prüfungen)
- Unterstützung vor, während und
nach der Prüfung

6

Uni Graz Überwachung

- kein Proctoring, keine Videoüberwachung
- Erklärung, dass keine unzulässigen Hilfsmittel verwendet werden und die Prüfung selbst abgelegt wird
- Hinweis, dass Prüfungsergebnisse mittels Plagiatssoftware (Docoloc) geprüft werden können

7

Uni Graz Organisation & Recht

- Vorbereitung der Studierenden
- Identitätsprüfung mittels Campus-Managementssystem / Kameranachschwenk
- Satzung / Verordnungen
- DSGVO / digitale Spuren
- Barrierefreiheit

8

Uni Graz Herausforderungen

- Schummeln / Plagiate
- Technische / didaktische Unterstützung
- Zu kurze Prüfungszeit
- Unklarheiten beim Prüfungsablauf und bei den Beurteilungskriterien
- Technische Schwierigkeiten

9

Online-Proctoring

- Videoüberwachung
- Videoaufzeichnung
- KI-Unterstützung
- Proctoring-Agenturen
- -> Schummeln verhindern

10

Gegenargumente

- Schummeln wird kaum verhindert
- Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
- Hoher Personalaufwand / hohe Kosten
- Unbehagen der Studierenden
- (Technische) Fehleranfälligkeit

11

Einladung

fnma Arbeitsgruppe

Technologiegestütztes (kompetenzorientiertes) Prüfen

Leitung: Anton Tremetzberger

<https://fnma.at/arbeitsgruppen/technologiegestuetztes-pruefen>

12

Diskussion

- Welchen Stellenwert werden Online-Prüfungen an Hochschulen nach Ende der COVID-19-Pandemie einnehmen?
- Welche Rahmenbedingungen müssen Hochschulen für Online-Prüfungen (noch) schaffen?
- Wie sinnvoll ist der Einsatz von Proctoring-Systemen zur Prüfungsüberwachung?

13

CC BY 4.0 Michael Kopp

(ausgenommen Grafiken auf der ersten und letzten Folie)

Kontaktdaten

<https://grd.by/michael-kopp>
<https://orcid.org/0000-0002-6907-7300>

We work for
tomorrow

14